

Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness

Version 2

(MAIA-2)

2018

Πολυδιάστατη Εκτίμηση της Ενδοδεκτικής Επίγνωσης

Έκδοση 2

(MAIA-2/GR)

2021

Πρωτότυπη
έκδοση:

Wolf E. Mehling, MD
Osher Center for Integrative Medicine
University of California, San Francisco
1545 Divisadero St., 4th floor
San Francisco, CA 94115
Phone: 01 (415) 353 9506
mehlingw@ocim.ucsf.edu
<http://www.osher.ucsf.edu/maia/>

Ελληνική
έκδοση:

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας - Υγείας Παιδείας και Εθελοντισμού
Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
Σοφοκλή Βενιζέλου 112 & Πρωτόπαππα, 16310, Ηλιούπολη
 Μάρκος Ε. Ρήγος, PhD
Τηλ. (0030) 210 9970046
e-mail: rigosm@ilioupoli.gr
<http://www.ilioupoli.gr/psychology>

Πολυδιάστατη Εκτίμηση της Ενδοδεκτικής Επίγνωσης (2^η έκδοση)

[ΜΑΙΑ-2/GR]

Άδεια Χρήσης και Πνευματικά Δικαιώματα

Αν και το ερωτηματολόγιο ΜΑΙΑ προστατεύεται ως προς τα πνευματικά δικαιώματα, διατίθεται χωρίς χρέωση και για τη χρήση του δεν απαιτείται γραπτή άδεια. Η χρήση του ερωτηματολογίου ΜΑΙΑ συνεπάγεται συμφωνία με τα κάτωθι:

- Η αναφορά στο ερωτηματολόγιο προϋποθέτει τη χρήση της πλήρους ονομασίας του – Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness – και την παροχή της ενδεδειγμένης βιβλιογραφικής αναφοράς.
- Παρεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς γραπτή συναίνεση. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλείσθε τυχόν παρεμβάσεις να προσδιορίζονται με σαφήνεια ως πραγματοποιούμενες από τους χρήστες. Εάν τροποποιηθεί το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.
- Συνίσταται η χρήση του συνόλου των προτάσεων που απαρτίζουν τις κλίμακες του ερωτηματολογίου, αντί της επιλογής μεμονωμένων προτάσεων, προκειμένου να διατηρηθούν οι ψυχομετρικές τους ιδιότητες.
- Εφόσον μεταφράσετε το ερωτηματολόγιο ΜΑΙΑ σε άλλη γλώσσα, παρακαλείσθε να στείλετε ένα αντίγραφο για το αρχείο μας.
- Σε περίπτωση που άλλοι ερευνητές ενδιαφερθούν να χρησιμοποιήσουν το ερωτηματολόγιο, παρακαλείσθε να τους παραπέμψετε στην αρχική πηγή (PLoS-ONE 2012, and www.oshers.ucsf.edu/maia) ώστε να διασφαλισθεί ότι θα λαμβάνουν την πλέον πρόσφατη έκδοση και οδηγίες βαθμολόγησης.

Οδηγίες Βαθμολόγησης

Υπολογίστε τον μέσο όρο των απαντήσεων της κάθε κλίμακας.

Σημείωση: (Α): Αντιστρέψτε τη βαθμολόγηση (5-x) στις απαντήσεις 5,6,7,8,9 και 10 της κλίμακας 'Μη Απόσπαση' και στις απαντήσεις 11,12 και 15 της κλίμακας 'Μη Ανησυχία'.

- 1. Παρατήρηση:** Η αντίληψη άβολων, άνετων και ουδέτερων σωματικών αισθήσεων
 $Er1_ + Er2_ + Er3_ + Er4_ / 4 = _$
- 2. Μη Απόσπαση:** Η τάση να μην αγνοεί κανείς ή να μην αποσπά την προσοχή του από αισθήσεις πόνου ή δυσφορίας
 $Er5(A)_ + Er6(A)_ + Er7(A)_ + Er8(A)_ + Er9(A)_ + Er10(A)_ / 6 = _$
- 3. Μη Ανησυχία:** Η τάση να μην ανησυχεί κανείς ή να μη βιώνει συγκινησιακή αναστάτωση λόγω αισθήσεων πόνου ή δυσφορίας
 $Er11(A)_ + Er12(A)_ + Er13_ + Er14(A)_ + Er15(A)_ / 5 = _$
- 4. Ρύθμιση Προσοχής:** Η ικανότητα διατήρησης και ελέγχου της προσοχής στις σωματικές αισθήσεις
 $Er16_ + Er17_ + Er18_ + Er19_ + Er20_ + Er21_ + Er22_ / 7 = _$
- 5. Συγκινησιακή Επίγνωση:** Η επίγνωση της σύνδεσης των σωματικών αισθήσεων με τις συναισθηματικές καταστάσεις
 $Er23_ + Er24_ + Er25_ + Er26_ + Er27_ / 5 = _$
- 6. Αυτορρύθμιση:** Η ικανότητα ρύθμισης της υποκειμενικής δυσφορίας επικεντρώνοντας την προσοχή στις σωματικές αισθήσεις
 $Er28_ + Er29_ + Er30_ + Er31_ / 4 = _$
- 7. Ακρόαση του Σώματος:** Η ενεργητική ακρόαση του σώματος με στόχο την ενόραση
 $Er32_ + Er33_ + Er34 / 3 = _$
- 8. Εμπιστοσύνη:** Η βίωση του σώματος ως ασφαλούς και άξιου εμπιστοσύνης
 $Er35_ + Er36_ + Er37_ / 3 = _$

Ακολουθεί μια σειρά προτάσεων. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε με προσοχή και να σημειώσετε πόσο συχνά ισχύει η κάθε πρόταση γενικά στην καθημερινή σας ζωή.

	Κυκλώστε έναν αριθμό σε κάθε γραμμή					
	Ποτέ					Πάντα
1. Όταν είμαι σε ένταση, αντιλαμβάνομαι πού εντοπίζεται στο σώμα μου.	0	1	2	3	4	5
2. Όταν υπάρχει κάποια ενόχληση μέσα στο σώμα μου, το αντιλαμβάνομαι.	0	1	2	3	4	5
3. Αντιλαμβάνομαι σε ποια σημεία του σώματός μου νιώθω καλά.	0	1	2	3	4	5
4. Παρατηρώ τις αλλαγές στην αναπνοή μου, όπως εάν γίνεται πιο αργή ή πιο γρήγορη.	0	1	2	3	4	5
5. Αγνώ τη σωματική ένταση ή τη δυσφορία μέχρι να ενταθούν.	0	1	2	3	4	5
6. Αποσπώ την προσοχή μου από τις αισθήσεις δυσφορίας.	0	1	2	3	4	5
7. Όταν αισθάνομαι πόνο ή δυσφορία, προσπαθώ να το υπομείνω συνεχίζοντας ό,τι κάνω.	0	1	2	3	4	5
8. Προσπαθώ να αγνοώ τον πόνο.	0	1	2	3	4	5
9. Απωθώ τα συναισθήματα δυσφορίας εστιάζοντας κάπου αλλού.	0	1	2	3	4	5
10. Όταν νιώθω δυσάρεστες σωματικές αισθήσεις, ασχολούμαι με κάτι άλλο ώστε να μην τις αισθάνομαι.	0	1	2	3	4	5
11. Όταν αισθάνομαι σωματικό πόνο, αναστατώνομαι.	0	1	2	3	4	5
12. Εάν αισθανθώ κάποια δυσφορία, αρχίζω να ανησυχώ ότι κάτι δεν πάει καλά.	0	1	2	3	4	5
13. Μπορώ να αντιληφθώ μια δυσάρεστη σωματική αίσθηση χωρίς να ανησυχήσω.	0	1	2	3	4	5
14. Μπορώ να παραμένω ήρεμος και να μην ανησυχώ όταν έχω συναισθήματα δυσφορίας ή πόνο.	0	1	2	3	4	5
15. Όταν βιώνω σωματική δυσφορία ή πόνο, δε μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου.	0	1	2	3	4	5
16. Μπορώ να αντιληφθώ την αναπνοή μου χωρίς η προσοχή μου να αποσπάται από ό,τι συμβαίνει γύρω μου.	0	1	2	3	4	5
17. Μπορώ να αντιλαμβάνομαι τις εσωτερικές σωματικές μου αισθήσεις ακόμη και όταν γύρω μου συμβαίνουν πολλά.	0	1	2	3	4	5
18. Όταν συζητώ με κάποιον, μπορώ να αντιλαμβάνομαι τη στάση του σώματός μου.	0	1	2	3	4	5

Πόσο συχνά ισχύει η κάθε πρόταση γενικά στην καθημερινή σας ζωή;

Κυκλώστε έναν αριθμό σε κάθε γραμμή

Ποτέ

Πάντα

19. Μπορώ να επαναφέρω την προσοχή μου στο σώμα μου, εάν κάτι με αποσπάσει.	0	1	2	3	4	5
20. Μπορώ να αλλάζω την εστίαση της προσοχής μου από τις σκέψεις στην αίσθηση του σώματός μου.	0	1	2	3	4	5
21. Μπορώ να διατηρώ την αντίληψη ολόκληρου του σώματός μου ακόμη και αν νιώθω πόνο ή δυσφορία σε κάποιο μέρος του.	0	1	2	3	4	5
22. Μπορώ συνειδητά να εστιάζω στην αίσθηση του σώματός μου ως σύνολο.	0	1	2	3	4	5
23. Παρατηρώ πώς αλλάζει το σώμα μου όταν είμαι θυμωμένος.	0	1	2	3	4	5
24. Όταν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου, μπορώ να το αισθανθώ στο σώμα μου.	0	1	2	3	4	5
25. Παρατηρώ ότι νιώθω διαφορετικά το σώμα μου μετά από μια γαλήνια εμπειρία.	0	1	2	3	4	5
26. Παρατηρώ ότι η αναπνοή μου ελευθερώνεται και διευκολύνεται όταν νιώθω άνετα.	0	1	2	3	4	5
27. Παρατηρώ πώς αλλάζει το σώμα μου όταν νιώθω ευτυχισμένος-η / χαρούμενος-η.	0	1	2	3	4	5
28. Όταν νιώθω παραφορτωμένος-η, μπορώ να βρω ηρεμία εστιάζοντας κάπου μέσα στο σώμα μου.	0	1	2	3	4	5
29. Όταν επικεντρώνομαι στο σώμα μου, νιώθω μια αίσθηση ηρεμίας.	0	1	2	3	4	5
30. Όταν νιώθω ένταση, μπορώ να τη μειώσω χρησιμοποιώντας την αναπνοή μου.	0	1	2	3	4	5
31. Όταν καταλαμβάνομαι από σκέψεις, μπορώ να ηρεμήσω το νου μου εστιάζοντας στο σώμα / στην αναπνοή μου.	0	1	2	3	4	5
32. Αφουγκράζομαι το σώμα μου για να αντιληφθώ τη συναισθηματική μου κατάσταση.	0	1	2	3	4	5
33. Όταν αναστατώνομαι, αφιερώνω χρόνο για να διερευνήσω πώς αισθάνεται το σώμα μου.	0	1	2	3	4	5
34. Όταν παίρνω αποφάσεις, συνυπολογίζω τις αισθήσεις του σώματός μου.	0	1	2	3	4	5
35. Νιώθω οικεία στο σώμα μου.	0	1	2	3	4	5
36. Αισθάνομαι ότι το σώμα μου μου παρέχει ασφάλεια.	0	1	2	3	4	5
37. Εμπιστεύομαι τα μηνύματα του σώματός μου.	0	1	2	3	4	5